

Tableau 2 : Les Objectifs d'apprentissage de santé publique (PN) pour les apprenants en TCEM en MF

1. Participer à l'application du programme national des maladies transmissibles : PN de vaccination

1. **Expert** : Rechercher les évènements indésirables post vaccinaux.
2. Assurer la surveillance épidémiologique des maladies cibles de la vaccination.
3. **Erudit** : Participer aux programmes de DPC sur les nouveautés de la vaccination.
4. **Communicateur** : Assurer un accueil empathique lors des séances de vaccinations.
5. Assurer une éducation de la population sur les avantages de la vaccination.
6. **Leader** : superviser les séances de vaccinations et réaliser l'inventaire des équipements et le programme de renouvellement du matériel.
7. Assurer la supervision du personnel soignant concernant l'activité vaccinale.
8. Assurer des formations aux personnels soignant concernant les recommandations pour la conservation des vaccins, la sécurité vaccinale et la gestion des déchets.
9. **Gestionnaire** : Veiller à une bonne gestion des vaccins et prévention des pertes de vaccins.
10. Rechercher les défaillants au programme de vaccination chez l'enfant et l'adolescent.
11. **Collaborateur** : Gérer le déploiement de la chaîne de froid en collaboration avec les directions régionales.
12. Déclarer un effet indésirable lié à un vaccin au centre de pharmacovigilance.
13. **Professionnel** : Réaliser une enquête d'investigation devant un effet indésirable lié au vaccin.
14. Participer à la réalisation du rapport mensuel d'activité de vaccination.
15. **Promoteur** : Calculer les indicateurs de performance du programme national de vaccination.
16. Rechercher les indications vaccinales particulières chez les personnes adultes (immunodépression, voyage, sujets âgés, femme enceinte, fonctions à risque).
17. Organiser les activités de vaccination selon le calendrier vaccinal en vigueur.
18. Appliquer rapidement les adaptations du programme national de vaccination pour les patients.

2. Participer à l'application du programme national des maladies transmissibles : PN de lutte antituberculeuse

Tuberculose pulmonaire

-
1. **Expert** : Evoquer la tuberculose (TBC) pulmonaire et extra-pulmonaire devant des symptômes d'appel.
 2. Réaliser une recherche de BK dans les expectorations
 3. Interpréter un IDR et une radiologie de thorax.
 4. Dépister une infection par le VIH chez les cas confirmés.
 5. Assurer le suivi du traitement d'un patient présentant une tuberculose pulmonaire jusqu'à la fin du traitement.
 6. **Communicateur** : Annoncer le diagnostic de tuberculose pulmonaire au patient et éduquer ces contacts sur le risque de transmission.
 7. **Collaborateur** : Réaliser le dépistage de TBC pour les cas contacts en collaboration avec les intervenants potentiels (travail, scolaire, communauté.)
 8. Déclarer les cas confirmés à la direction régionale de santé (MDO).
 9. Indiquer l'isolement des cas jusqu'à négativation des crachats
 10. **Erudit** : Assurer la prise en charge des cas contacts en fonction de l'âge.
 11. Assurer le suivi des cas de TBC avec surveillance des effets indésirables des médicaments.
 12. Participer aux programmes de DPC sur la lutte antituberculeuse
 13. **Professionnel** : Participer à la prévention des résistances : prescription précoce d'une chimiothérapie efficace et la supervision directe de la prise médicamenteuse (DOTS).
 14. Confirmer et déclarer la guérison (fin du traitement avec 3 cultures négatives espacées de 30 jours).
 15. Participer à la conviction des autorités /la réalisation des actions d'amélioration de l'environnement et des conditions de vie et d'assainissement pour réduire la transmission.
 16. **Leader** : Assurer une formation au personnel sur les méthodes d'investigation autour d'un cas de TBC et la surveillance DOTS.

Tuberculose extra-pulmonaire

1. **Expert** Identifier les patients à risque de développer une TBC extra pulmonaire.
 2. Rechercher les localisations extra pulmonaires de la tuberculose.
 3. Poser le diagnostic de tuberculose extra pulmonaire en se basant sur des arguments épidémiologiques, cliniques et paracliniques.
 4. Déclarer un cas de tuberculose extra pulmonaire pour les instances régionales comme maladie à déclaration obligatoire (MDO).
-

5. Initier le traitement en intra hospitalier.

6. **Professionnel** Suivre et surveiller un patient sous traitement anti tuberculeux

3. Participer à l'application du programme national des maladies transmissibles : PN de rhumatisme articulaire aigu (RAA)

1. **Expert** Rechercher les enfants à risque de développer un RAA.

2. Réaliser un prélèvement de gorge (test TDR streptococcique (Test SREP-A))

3. Poser le diagnostic et traite une angine streptococcique

4. Poser le diagnostic de RAA en se basant sur des arguments anamnestiques, clinique et biologique.

5. Rechercher une glomérulonéphrite post streptococcique.

6. **Communicateur** Assurer une Education Pour La Santé (EPLS) auprès des parents afin de prévenir le RAA et éviter l'automédication.

7. Assurer une EPLS pour encourager les parents à une bonne observance de l'antibiothérapie et les sensibiliser contre l'antibio-résistance.

8. **Collaborateur** Poser les indications de l'amygdalectomie et l'adénoïdectomie.

9. Indiquer une échographie cardiaque pour tous les cas suspect de RAA.

10. **Professionnel** Mettre à jour le registre de RAA (inscription des cas suspects et positifs).

11. Assurer les conditions nécessaires pour l'adhésion des patients au traitement préventif du syndrome post streptococcique

12. **Leader** Réaliser un rapport annuel (cas diagnostiqués /cas suspects).

4. Participer à l'application du programme national des maladies transmissibles : PN antirabique

1. **Expert** Evaluer le degré de risque de rage suite à une morsure ou un léchage par un animal.

2. Initier la prophylaxie suite à une morsure et assurer le suivi d'un sujet mordu.

3. **Communicateur** Eduquer les patients sur les risques liés à la cohabitation animale et les moyens de prévention de la rage.

Rage Humaine

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une rage humaine en se basant sur les données épidémiologiques, cliniques et paracliniques (diagnostic post mortem).

2. Déclarer une rage humaine (MDO).

5. Participer à l'application du programme national des maladies transmissibles : PN de lutte contre les infections sexuellement transmissibles IST et le VIH

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une IST à partir des données de l'examen clinique et déclarer toute IST
2. Classer l'IST en se référant à l'algorithme de l'approche syndromique de l'OMS.
3. Prescrire immédiatement un traitement au patient selon les algorithmes de l'OMS et prescrire un traitement au(x) partenaire(s).
4. Réaliser l'enquête étiologique d'une IST récidivante ou réfractaire au traitement et ajuster le traitement de l'IST en fonction des résultats bactériologiques.
5. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS permettant la prévention des IST sur les moyens de prévention des IST.
6. **Collaborateur** Orienter les patients à risque vers un Centre de Conseil et de Dépistage Anonyme et Gratuit de VIH (CCDAG).
7. Coordonner avec l'assistante sociale pour une insertion sociale des sujets vivant avec le VIH.
8. **Leader** Réaliser un rapport annuel sur l'activité PN IST VIH.
9. **Promoteur** Sensibiliser les couples lors de la visite pré-nuptiale concernant le dépistage de VIH.
10. Participer au programme de Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant. (PTME) du VIH en collaborant avec les sages-femmes.

6. Participer à l'application du programme national des maladies transmissibles : PN de médecine de voyage et de maladies émergentes et ré-émergentes

1. **Expert** Assurer la visite médicale avant le pèlerinage et indiquer une exemption du pèlerinage.
2. **Communicateur** Assurer une EPLS pour les pèlerins sur les risques de la proximité et de la non-observance médicamenteuse.
3. **Collaborateur** Inscrire les sujets exempts pour problème grave de santé sur le registre de pèlerinage.
4. **Promoteur** Indiquer une vaccination ou chimio prophylaxie pour les voyages dans les zones endémiques.

Maladies émergentes et ré-émergentes

1. **Communicateur** Poser le diagnostic d'une infection à West Nile virus en se basant sur les données épidémiologiques et cliniques.
2. Traiter une infection à West Nile virus et rechercher les complications d'une infection à West Nile virus.
3. Déclarer une infection à West Nile virus (MDO).

-
4. **Communicateur** Assurer une EPLS sur les mesures préventives des infections à West Nile (hygiène, moustiques,..) auprès des populations habitant dans les zones à risque.
 5. **Expert** Poser le diagnostic d'une infection à coronavirus et prescrire un traitement symptomatique selon la forme clinique.
 6. Déclarer une infection à coronavirus (MDO).
 7. **Communicateur** Assurer une EPLS sur les mesures préventives des infections à coronavirus et sur la vaccination contre les coronavirus.

7. Participer à l'application du programme national des maladies non transmissibles : lutte antitabac

1. **Expert** Rechercher la notion de tabagisme lors des consultations pour maladies aiguës.
2. Evaluer la motivation de l'arrêt (stades de Prochaska et Diclement).
3. Fournir un conseil minimal pour tout fumeur.
4. Assurer un entretien motivationnel avec le fumeur ambivalent.
5. **Collaborateur** Référer au spécialiste en médecine préventive (consultation d'aide au sevrage tabagique) les patients prêts.
6. Collaborer avec le au spécialiste en médecine préventive pour une bonne observance thérapeutique.
7. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les élèves sur les méfaits du tabac et les compétences communicationnelles (comment dire non,..).
8. Assurer des séances d'EPLS pour les jeunes sur les dépendances liés au tabac (en milieu scolaire, en milieu de travail, en milieu carcéral,..).
9. **Promoteur** Assurer des séances d'EPLS pour la population sur les méfaits et les nouvelles formes du tabac.
10. **Leader** Réaliser un rapport annuel sur l'activité du programme: séances d'éducation réalisées, patients référés et patients sevrés.

8. Participer à l'application du programme national des maladies non transmissibles : HTA et Diabète type 2

8.1 Hypertension artérielle

1. **Expert** Dépister systématiquement et périodiquement l'HTA chez les sujets de plus de 18 ans.
 2. Indiquer une MAPA devant une suspicion de l'HTA chez l'adulte.
 3. Interpréter une MAPA.
 4. Poser le diagnostic d'une HTA en se basant sur des critères cliniques.
 5. Classer une HTA selon les dernières recommandations internationales.
-

-
6. Rechercher les signes de gravité d'une HTA et poser le diagnostic d'une urgence hypertensive.
 7. Traiter une urgence hypertensive.
 8. Rechercher une atteinte infra clinique des organes cibles.
 9. Initier le traitement pharmacologique selon les dernières recommandations.
 10. Rechercher le retentissement de l'HTA de façon périodique.
 11. **Professionnel** Utiliser le dossier médical des malades chronique recommandé par le ministère de la santé.
 12. Inscrire le sujet dans le registre des malades chronique.
 13. Assurer un suivi régulier des patients hypertendus et évaluer périodiquement le risque cardiovasculaire des patients.
 14. Assurer les conditions nécessaires pour l'adhésion des patients au traitement.
 15. **Communicateur** : Assurer des séances d'ETP sur le mécanisme physiopathologique de l'HTA et les mécanismes d'action des traitements.
 16. Assurer des séances d'ETP concernant l'observance du traitement, les effets indésirables des médicaments et les complications possibles causés l'HTA.
 17. **Promoteur** Assurer des séances d'EPLS auprès de la population sur les facteurs de risque modifiables de l'HTA
 18. **Professionnel** Mettre à jour le registre de malades chroniques.
 19. **Leader** Réaliser un rapport annuel des malades ayant une HTA.
 20. Assurer le monitoring des indicateurs de qualité pour le suivi des malades ayant une HTA.
 21. Assurer la formation du personnel soignant pour l'observance médicamenteuse.
 22. **Erudit** : suivre les nouvelles recommandations de prise en charge de l'hypertension artérielle.
 23. **Collaborateur** Référer aux spécialistes en cardiologie ou néphrologie les sujets ayant une HTA résistante ou compliquée.

8.2 Diabète de type 2

1. **Expert** : Rechercher les patients à risque de développer un diabète de type 2 (DT2).
 2. Dépister les anomalies de la tolérance glucidique et le DT2.
 3. Dépister systématiquement et périodiquement le diabète de type 2 (DT2) par la mesure de la glycémie capillaire chez les sujets adultes.
 4. Rechercher le DT1 devant des arguments cliniques.
-

-
5. Poser le diagnostic des Diabètes sucrés (DT1, DT2, pré-diabète (hyperglycémie modérée à jeun, ITG), (hyperglycémie modérée à jeun, ITG).
 6. Initier le traitement pharmacologique selon les dernières recommandations et selon les préférences du patient présentant un DT2.
 7. Evaluer le risque cardiovasculaire chez un patient présentant un DT2.
 8. Poser l'indication de démarrage de l'insulinothérapie.
 9. Rechercher les complications dégénératives du DT2.
 10. Poser le diagnostic de neuropathie diabétique et de néphropathie diabétique.
 11. Rechercher périodiquement les complications métaboliques aiguës du diabète sucré.
 12. Traiter en urgence les complications métaboliques aiguës.
 13. Rechercher les signes de gravité d'une complication métabolique aiguë en vue de transfert en milieu hospitalier.
 14. **Communicateur** : Réaliser des séances d'EPLS concernant les moyens de prévention du DT2 chez les populations à risque.
 15. Annoncer le diagnostic de diabète en respectant les émotions du patient.
 16. Assurer des séances d'EPLS concernant les mesures générales (réduction du poids, restriction d'apport en sodium, alimentation et activité physique régulière, arrêt alcool et tabac).
 17. Assurer des séances d'ETP pour les patients ayant un DT2 de découverte récente concernant le mécanisme physiopathologique du DT2 et les mécanismes d'action des traitements.
 18. Assurer des séances d'ETP sur les moyens de prévention des complications dégénératives et aiguës du diabète.
 19. **Professionnel** : Utiliser le dossier médical des malades chronique recommandé par le ministère de la santé.
 20. Inscrire les patients ayant un DT2 dans le registre des malades chronique et assurer le suivi trimestriel des patients présentant un DT2.
 21. Planifier et assurer un programme annuel d'ETP (prévention primaire, méthodes de dépistage, moyens thérapeutiques, complications dégénératives et les complications aiguës, insulinothérapie).
 22. **Collaborateur** : Collaborer avec le spécialiste en néphrologie pour la prise en charge le diagnostic de néphropathie diabétique.
 23. Collaborer avec les spécialités concernées pour la prise en charge du pied diabétique.
 24. Collaborer avec l'ophtalmologue pour le diagnostic de rétinopathie diabétique.
 25. **Leader** Réaliser un rapport annuel des malades ayant un DT2.
-

-
26. Assurer le monitoring des indicateurs de qualité pour le suivi des malades ayant un DT2.
 27. Assurer la formation du personnel soignant pour encourager l'observance médicamenteuse.
 28. **Erudit** : suivre les nouvelles recommandations de prise en charge du DT2.

9. Participer à l'application du programme national des maladies non transmissibles : santé mentale

9.1 Troubles dépressifs et Troubles bipolaires

1. **Expert** : Rechercher les troubles dépressifs en se basant sur les arguments cliniques.
2. Poser le diagnostic d'un trouble dépressif.
3. Rechercher les signes de gravité le risque suicidaire et les signes de rechute.
4. Prescrire un traitement médicamenteux adéquat.
5. **Communicateur** : Assurer une communication adéquate faisant preuve de bienveillance et d'empathie.
6. Assurer une ETP pour le patient présentant un trouble dépressif,
7. **Professionnel** : Assurer une prise en charge sociale (arrêts de travail, rencontrer la famille, référer à des associations) et assurer un suivi adéquat.
8. **Collaborateur** : Référer le patient aux services médico-psychologiques et sociaux adéquats si nécessaire.
9. **Expert** : Rechercher un trouble bipolaire (dépression bipolaire, accès maniaque, accès hypomaniaque).
10. Rechercher les signes de rechute devant un patient présentant un trouble bipolaire et évaluer le risque suicidaire (dépression bipolaire).
11. **Collaborateur** : Référer le patient un patient présentant un trouble bipolaire.

9.2 Troubles anxieux et Troubles de stress post traumatique

1. **Expert** Rechercher les troubles anxieux en se basant sur les signes cliniques.
 2. Poser le diagnostic de la forme clinique (trouble anxieux, trouble panique, TOC, anxiété généralisée).
 3. Rechercher les signes de gravité de trouble anxieux et les complications psychologiques et somatiques.
 4. Evaluer le retentissement familial, social et professionnel du trouble anxieux.
 5. Prescrire un traitement médicamenteux et non médicamenteux d'urgence (attaque de panique).
 6. **Communicateur** : Assurer une communication adéquate faisant preuve de bienveillance et d'empathie.
 7. Assurer une ETP pour le patient présentant un trouble dépressif, Dépister les troubles de stress post traumatique.
-

-
8. **Expert** Poser le diagnostic de troubles de stress post traumatique en se basant sur des arguments anamnestic et clinique.
 9. Évaluer le retentissement familial, social et professionnel et les complications psychologiques et somatiques.
 10. Rechercher les signes de gravité d'un trouble de stress post traumatique et prescrire un traitement médicamenteux et non médicamenteux d'urgence.
 11. **Communicateur** Assurer pour le patient présentant un trouble de stress post traumatique une ETP,
 12. **Collaborateur** : Assurer pour le patient une prise en charge sociale et un suivi adéquat.

9.3 Troubles somatoformes

1. **Expert** Demander les examens complémentaires nécessaires pour poser le diagnostic de troubles somatoformes.
2. Prescrire un traitement médicamenteux adéquat et assurer un suivi médical, psychologique et thérapeutique.
3. Détecter les complications somatiques et psychiatriques et le retentissement sur la vie.
4. **Collaborateur** : Collaborer avec le psychiatre dans la prise en charge.

9.4 Troubles psychotiques

1. **Expert** Dépister les troubles psychotiques devant des arguments anamnestiques dès le jeune âge.
2. Poser le diagnostic de troubles psychotiques.
3. Rechercher les signes de gravité et les signes de rechute des troubles psychotiques.
4. Évaluer les complications psychologiques, somatiques, le retentissement familial, social et professionnel liés au trouble psychotique.
5. Prescrire un traitement médicamenteux d'urgence (agitation, anxiété importante).
6. **Professionnel** : Assurer pour le patient présentant un trouble psychotique une prise en charge sociale (renouvellement d'une carte d'handicap, arrêts maladie, référer à des associations...), un suivi adéquat (clinique, psychologique et thérapeutique)
7. **Communicateur** Assurer une ETP pour le patient et pour sa famille (hygiène de vie, prise régulière de traitement).
8. **Collaborateur** : Référer le patient présentant un trouble psychotique pour une prise en charge par un psychiatre.

9.5 Conduites addictives

1. **Expert** : Rechercher les personnes à risque de conduites addictives.
 2. Poser le diagnostic des urgences liées à la consommation et au sevrage et traiter les urgences liées à la consommation et au sevrage.
-

-
3. **Communicateur** Assurer une communication empathique et bienveillante sans jugements pour le patient avec des conduites addictives et pour ses proches.
 4. Référer le patient en cas de besoins (centres médico-psychologiques, centres de désintoxication, associations).

9.6 Manifestations psychologiques de l'adolescence

1. **Expert** Distinguer les manifestations psychologiques non pathologiques inhérentes à l'adolescence
2. Dépister les manifestations psychologiques pathologiques chez l'adolescent
3. **Communicateur** Assurer une écoute active de l'adolescent.
4. Assurer une guidance aux parents concernant les particularités de la communication avec les adolescents.
5. **Collaborateur** Référer les adolescents avec difficultés psychologiques aux structures adaptées (structures sanitaires, sociales, judiciaires...).

9.7 Handicap intellectuel (HI)

1. **Expert** Rechercher un HI devant des manifestations et des circonstances évocatrices (difficultés scolaires, complications obstétricales, troubles du comportement...)
2. Evoquer le diagnostic de handicap intellectuel **et évaluer** le degré d'atteinte.
3. **Collaborateur** Référer, en cas de suspicion d'un HI, le patient vers la structure adaptée en fonction de degrés de l'atteinte et des troubles associés.
4. **Communicateur** Assurer une communication faisant preuve de bienveillance et d'empathie avec le patient présentant un HI et avec ses parents.

9.8 Troubles du spectre de l'autisme (TSAu)

1. **Expert** Dépister un trouble du spectre de l'autisme.
2. Evoquer le diagnostic d'un trouble du spectre de l'autisme et Identifier les éléments de bon pronostic d'un TSAu et éliminer les différents diagnostics différentiels d'un TSAu.
3. **Collaborateur** Référer le patient à un spécialiste en pédopsychiatrie.
4. **Professionnel** Coordonner avec le pédopsychiatre la prise en charge d'un enfant avec TSAu.

10.9 T déficit de l'attention/ hyperactivité (TDA/H)

1. **Expert** Evoquer le diagnostic d'un TDA/H devant des troubles du comportement ou des difficultés scolaires et éliminer les différents diagnostics différentiels d'un TDA/H.
-

2. **Communicateur** Référer le patient à un spécialiste en pédopsychiatrie en cas de suspicion d'un TDA/H.

3. **Professionnel** Coordonner avec le pédopsychiatre la prise en charge d'un enfant avec TDA/H.

9.10 T du langage et troubles spécifiques des apprentissages (TSApp)

1. **Expert** Identifier les différents troubles du langage oral et écrit en se basant sur des arguments cliniques et évaluer le degré du TSApp.

2. Eliminer les différents diagnostics différentiels d'un TSApp.

3. **Collaborateur** Référer le patient à un spécialiste en pédopsychiatrie en cas de suspicion d'un trouble du langage ou un TSApp.

4. **Professionnel** Coordonner avec le pédopsychiatre la prise en charge d'un enfant avec un trouble du langage ou un TSApp.

9.11 Maltraitance de l'enfant

1. **Expert** Rechercher les signes d'une maltraitance de l'enfant en se basant sur des arguments cliniques et anamnestiques.

2. Assurer la prise en charge initiale d'un enfant victime d'une maltraitance (assurer un cadre sécurisant, reconnaître en tant que victime)

3. **Communicateur** Assurer une écoute empathique d'un enfant victime d'une maltraitance.

4. **Professionnel** Signaler toute situation de maltraitance avérée ou suspectée aux autorités responsables (délégué à la protection de l'enfance, procureur de la république...)

5. Coordonner avec les différents intervenants une prise en charge multidisciplinaire afin de traiter les conséquences actuelles et prévenir la récurrence (pédopsychiatre, protection de l'enfance, services sociaux, établissement scolaire,).

10. Participer à l'application du programme national des maladies non transmissibles de lutte contre le cancer

10.1 Cancer Broncho-pulmonaire

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire.

2. **Communicateur** Annoncer le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire.

3. **Professionnel** Assurer les soins palliatifs d'un sujet ayant un cancer Broncho-pulmonaire.

10.2 Cancers du sein

1. **Expert** Identifier la population cible pour le dépistage du cancer du sein

2. Evaluer le risque du cancer du sein chez les consultantes.

-
3. Réaliser le diagnostic précoce du cancer du sein par l'examen clinique ou le dépistage par la mammographie chez la population cible en fonction des moyens disponibles.
 4. **Communicateur** Eduquer les femmes sur l'ampleur du problème de santé et informer sur la population à risque du cancer du sein.
 5. Informer la femme de se faire examiner une fois par an par un professionnel de santé
 6. Informer la femme concernant les résultats possibles du dépistage (pathologies bénignes du sein) et les traitements disponibles.
 7. **Collaborateur** Référer au spécialiste une patiente présentant une lésion suspecte.
 8. **Professionnel** Assurer les soins palliatifs d'une femme présentant cancer métastatique.

Echographie et écho-mammographie

1. Indiquer une échographie pour compléments d'investigation
2. Indiquer et interpréter une écho-mammographie de diagnostic ou de dépistage et rechercher les aspects typiques du cancer du sein sur une mammographie.
3. Assurer le suivi radiologique des patientes en fonction des résultats de mammographie.

10.3 Cancers colorectaux (CCR)

1. **Communicateur** Assurer une EPLS pour la population sur l'ampleur du problème, sur les FDR modifiables de CCR et les moyens de prévention.
2. **Expert** Evaluer le risque de CCR chez les consultants adultes de plus de 55 ans.
3. Réaliser un test de dépistage CCR pour les sujets à haut risque, interpréter le résultat du test et assurer un suivi du patient.
4. **Collaborateur** Référer pour prise en charge les patients à très haut risque.
5. Référer pour recto-coloscopie les patients présentant un test positif **et** assurer les soins palliatifs du patient présentant cancer métastatique.

10.4 Cancers du col de l'utérus (CCU)

1. **Communicateur** Assurer une EPLS pour la population sur l'ampleur du problème, sur les FDR du CCU et les moyens de prévention.
 2. **Expert** Evaluer le risque du cancer du col de l'utérus chez les consultantes.
 3. Réaliser le frottis cervico-vaginal chez la population cible.
 4. **Collaborateur** Référer au spécialiste une patiente présentant une lésion suspecte.
Professionnel Prescrire la vaccination pour les filles des mères qui le demandent.
-

10.5 Soins palliatifs et le traitement de la douleur et traitement médical des cancers

1. **Expert** Prescrire un traitement symptomatique et un traitement d10.3e la douleur chez un sujet présentant un cancer.
2. Rechercher une dénutrition chez un sujet présentant un cancer en utilisant une échelle validée.
3. Rechercher les effets indésirables des traitements médicamenteux dans les cancers.
4. **Communicateur** Informer le patient sur les moyens thérapeutiques médicamenteux du cancer du sein, du poumon et du colon.
5. Eduquer le patient sur les indications du traitement médical du cancer (sein, poumon et colon).
6. **Leader** Assurer la formation des professionnels de santé sur la communication avec le patient en fin de vie.
7. Réaliser un rapport annuel sur l'activité du programme (séances d'EPLS réalisées, dépistage des cancers réalisés et soins palliatifs).

11. Participer à l'application du programme national des circonscriptions sanitaires

1. **Erudit** : Identifier le rôle du MF dans l'équipe de circonscription sanitaire.
2. Planifier des plans d'amélioration réalisables au niveau de la circonscription sanitaire.
3. **Collaborateur** Collaborer avec les représentants des affaires sociales pour remédier aux inégalités et assurer une couverture universelle.
4. **Professionnel** Proposer des perspectives d'amélioration de circonscription en concertation avec tous les acteurs impliqués.
5. **Leader** Assurer la formation du personnel soignant sur les missions de la circonscription sanitaire et leurs rôles dans le système de santé.

TCEM : troisième cycle des études médicales, CAT: Conduite à tenir ; DG : Diabète gestationnel ; DT2 : Diabète de type 2 ; EPLS : Education pour la santé ; ETP : Education thérapeutique ; FCV : Frottis cervico-vaginal ; HTA : Hypertension artérielle ; MF : médecin de famille ; MNT : Maladies non transmissibles ; IEC : inhibiteur de l'enzyme de conversion. MT : Maladies transmissibles TBC : Tuberculose ; VIH : Virus d'immunodéficience humaine